
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 58

DOI 10.5281/zenodo.15083266

Научная статья

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОСИСТЕМУ ЛЕМБОЛОВСКОГО ОЗЕРА С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE ECOSYSTEM OF LAKE LEMBOLOVSKOYE USING BIOINDICATORS OF AQUATIC PLANTS

КОЗНЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный университет.

МАШАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

Российский государственный гидрометеорологический университет.

КИРИЛЛОВА КИРА АЛЕКСЕЕВНА,

Российский государственный гидрометеорологический университет.

ГУРОВСКИЙ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский государственный гидрометеорологический университет.

KOZNEVA NATALIA VALERIEVNA,

Senior lecturer,

St. Petersburg State University.

MASHAROVA ANNA ALEXANDROVNA,

Russian State Hydrometeorological University.

KIRILLOVA KIRA ALEKSEEVNA,

Russian State Hydrometeorological University.

GUROVSKY ARTEM ALEXANDROVICH,

Russian State Hydrometeorological University.

В статье рассматривается влияние антропогенной нагрузки на экосистему Лемболовского озера и связанное с ее возрастанием изменение трофического статуса водоема. Проведенный анализ флористического разнообразия, экологических групп прибрежно-водной растительности, индикаторных видов высших водных растений и расчет индекса сапробности позволили уточнить степень и характер загрязнения озера. На основании рекогносцировочного обследования водной флоры и полученных данных был определен трофический статус водоема. Для уточнения степени загрязнения произведен расчет индекса сапробности, который, в целом, подтвердил данные биоиндикации. Полученные результаты позволили определить тенденции изменения водной экосистемы и увеличения

трофического статуса Лемболовского озера в связи с возрастанием антропогенной и рекреационной нагрузки.

The article examines the impact of anthropogenic stress on the ecosystem of Lake Lembolovo and the associated change in the trophic status of the reservoir. The analysis of floral diversity, ecological groups of coastal aquatic vegetation, indicator species of higher aquatic plants and the calculation of the saprobicity index made it possible to clarify the degree and nature of pollution of the lake. Based on the reconnaissance survey of the aquatic flora and the data obtained, the trophic status of the reservoir was determined. To clarify the degree of contamination, the saprobicity index was calculated, which, in general, confirmed the bio-indication data. The results obtained made it possible to identify trends in changes in the aquatic ecosystem and an increase in the trophic status of Lake Lembolovo due to an increase in anthropogenic and recreational loads.

Ключевые слова: озёра Карельского перешейка, антропогенное воздействие, трофность, сапробность, флористическое разнообразие, эвтрофирование.

Key words: lakes of the Karelian isthmus, anthropogenic impact, trophicity, saprobity, floral diversity, eutrophication.

Введение.

Лемболовское озеро находится на Карельском перешейке во Всеволожском районе Ленинградской области, к западу от пос. Васкелово (рис. 1).

Территория Ленинградской области, кроме самой северной части Карельского перешейка, расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины, в пределах Прибалтийской низменности и окаймляющей ее с востока и юга Валдайской возвышенности. Центральная возвышенность Карельского перешейка, включающая Лемболовские высоты, представляет собой аккумулятивное моренное плато с колебаниями высот: от максимальных (170-205 м) в центральной части, до 120 м на периферии. За исключением северной части Карельского перешейка, вся остальная территория относится к провинции аккумулятивного ледникового рельефа, возникшего во время деградации последнего Валдайского оледенения. Формирование рельефа данной провинции происходило не только за счет ледниковой аккумуляции, но и деятельности талых вод ледника [1, с. 29].

Рис. 1. Спутниковая карта Лемболовского озера; жёлтым цветом отмечена территория, в пределах которой производился отбор исследуемого гербарного материала [24]

Площадь озера составляет 12,8 км², оно разделено на три плёса, сообщающихся между собой протоками. Наиболее мелководным является Южный плёс, глубина которого не превышает 3 метров, Центральный плес имеет максимальную глубину немногим более 3 метров, Северный плёс является самым глубоким – его наибольшая глубина достигает 8 метров [7, с. 53]. Берега низкие, часто заболоченные, дно озера неровное, донные отложения в основном состоят из органических илов и торфа [5, с. 14].

Из озера вытекает река Выюн, в которой были установлены превышение ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов [16, с. 97].

До 1948 года в Лемболовском озере велся рыболовный промысел. В настоящее время ихтиофауна представлена малоценными видами рыб, не требующими высокого содержания кислорода в воде. В озере обычны Карась *Carassius* (Nilsson, 1832), Густера *Blicca bjoerkna* (L., 1758), Обыкновенный окунь *Perca fluviatilis* (L., 1758), Лещ *Abramis brama* (L., 1758), Обыкновенный ерш *Gymnocephalus cernuus* (L., 1758), Щука *Esox lucius* (L., 1758), Налим *Lota lota* (L., 1758), Плотва *Rutilus* (Rafinesque, 1820), Краснопёрка *Scardinius* (Bonaparte, 1837) [6, с. 43].

Вблизи озера находятся дачные участки, базы отдыха, два действующих детских лагеря, кроме того, озеро пользуется популярностью среди рыбаков, как в летнее, так и в зимнее время [19, с. 12].

Материалы и методы.

Цель работы состояла в изучении видового разнообразия макрофитов, экологических групп прибрежно-водных растений, видов индикаторов и установлении степени и характера загрязнения Лемболовского озера.

Сбор гербарного материала производился в 2023–2024 гг. Рекогносцировочное обследование было приурочено к точкам наибольшей рекреационной и антропогенной нагрузки (пляжи, причалы, места отдыха), обусловленные доступностью и удобным подъездом. После сбора гербария проводилась стандартная процедура сушки, определения видов и камеральная обработка собранных образцов.

Цель работы состояла в изучении видового разнообразия макрофитов, экологических групп прибрежно-водных растений, видов индикаторов и установлении степени и характера загрязнения Лемболовского озера.

Методологической основой исследования послужил один из показателей, определяющий видовое разнообразие водной растительности, и, соответственно, благополучие экосистемы – степень трофности (кормности) водоема, зависящий от величины первичной продукции, которая создается за счет фотосинтетической активности растений [8, с. 95].

Прибрежно-водные растения являются удобным объектом исследования, поскольку легко поддаются учету и хорошо заметны, кроме того, они отражают состояние водоема и степень его деградации.

Оценка проводилась также по индикаторным видам, которые являясь компонентом экосистемы водоема, позволяют судить о состоянии водных объектов и качественных характеристиках воды.

Для получения более точного представления о степени загрязнения были проведены расчеты сапробности в прибрежной зоне озера.

Термин «прибрежно-водные растения» трактуется по А.П. Садчикову и М.А. Кудряшовой [14, с. 203]. Это понятие объединяет все растения, кроме деревьев и кустарников, связанные с водоемом и его особенностями, обитающие как в толще воды, так и на ее поверхности, а также прибрежные растения, обитающие ниже и выше уреза воды

Таксономический анализ флоры.

Обследование озера выявило виды высших водных растений и один вид высших споровых растений, список видов приведен в табл. 1 (данные авторов).

Таксоны всех рангов располагаются по традиционной системе А. Энглера, латинские названия даются в соответствии с современными правилами «Международного кодекса ботанической номенклатуры» [12, с. 168].

Таблица 1. Список видов Лемболовского озера

Вид	
Латинское название	Русское название
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Хвощ речной
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Рогоз широколистный
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	Рдест стеблеобъемлющий
<i>P. natans</i> L., 1753	Рдест плавающий
<i>Zannichellia palustris</i> P. Micheli ex L., 1753	Цаникеллия болотная
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Алиσμα подорожниковая
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Водокрас лягушачий
<i>Elodea canadensis</i> (Michx.) Planch, 1803	Элодея канадская
<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rausch, 1753	Двукисточник тростниковый
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1763	Тростник обыкновенный
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv. 1812	Поручейница водная
<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Камыш лесной
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Схеноплектус озёрный
<i>Carex acuta</i> L., 1753	Осока острая
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Ряска малая
<i>Juncus filiformis</i> L., 1753	Ситник нитевидный
<i>J. articulatus</i> L., 1753	Ситник членистый
<i>J. effusus</i> L., 1753	Ситник развесистый
<i>Rumex aquaticus</i> L., 1753	Щавель водный
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre, 1800	Горец земноводный
<i>P. hydropiper</i> (L.) Delarbre, 1800	Горец перечный
<i>Nymphaea candida</i> J. Presl & C. Presl, 1822	Кувшинка чисто-белая
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	Кубышка желтая
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Калужница болотная
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1822	Жерушник лесной
<i>Comarum palustre</i> L., 1753	Сабельник болотный
<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	Лапчатка гусиная
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim, 1879	Лабазник вязолистный
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Дербенник иволистный
<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Кипрей болотный
<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	Вех ядовитый
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Вербейник обыкновенный
<i>Naumburgia thyrsoflora</i> L. (Reichenb), 1753	Наумбургия кистецветная
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Шлемник обыкновенный
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Зюзник европейский
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Чистец болотный
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Подмаренник болотный
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Черёда трехраздельная
<i>Petasites hybridus</i> G. Gaertn., В. Mey. & Scherb, 1801	Белокопытник гибридный
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	Стрелолист обыкновенный

В список включен вид *Potentilla anserine*. Согласно некоторым источникам, вид считается обычным для сырых берегов водоемов и относится к прибрежно-водным растениям [15, с. 389]. Ряд авторов не относят лапчатку гусиную к водным растениям, но и не отрицают возможность ее произрастания в водной среде на небольших глубинах [3, с. 86].

Экологическая характеристика.

Экологическая характеристика приведена в таблице 2 по В.Г. Папченкову [13, с. 11], она удобна тем, что учитывает не только морфологические особенности растений, но и отражает их приспособленность к водной среде обитания.

Частота встречаемости видов приведена в таблице 3 по «Методы биоиндикации» [11] и учитывалась по девятибалльной шестиступенчатой шкале частот со следующими обозначениями: 1 – очень редко, 2 – редко, 3 – нередко, 5 – часто, 7 – очень часто, 9 – масса [11, с. 36].

В исследованной флоре выявлено 9 видов гидрофитов (23 %), которые составляют «водное ядро», 6 видов гелофитов (15 %) и 24 вида околотоводных растений (62 %) (табл. 3). Из видов, способных образовывать наземные формы, был обнаружен только один – *Persicaria amphibia*.

Таблица 2. Экологическая классификация прибрежно-водных растений Лемболовского озера

Тип, группа	Виды растений	Количество (частота встречаемости)
Тип 1. Гидрофиты или настоящие водные растения		
Группа 1: гидрофиты, свободно плавающие в толще воды	-	0
Группа 2: погруженные, укореняющиеся гидрофиты	<i>Elodea canadensis</i>	7
	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	5
	<i>Zannichellia palustris</i>	5
Группа 3: гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды	<i>Lenma minor</i>	3
	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	5
Группа 4: укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями	<i>Potamogeton natans</i>	7
	<i>Nuphar lutea</i>	3
	<i>Nymphaea canida</i>	3
	<i>Persicaria amphibia</i>	3
Тип 2. Гелофиты или воздушно-водные растения		
Группа 5: высокотравные гелофиты (средняя высота побегов 180-250 см)	<i>Typha latifolia</i>	3
	<i>Phragmites australis</i>	9
	<i>Rumex aquaticus</i>	3
	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	5
Группа 6: низкотравные гелофиты (средняя высота побегов 60-100 см)	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	5
	<i>Equisetum fluviatile</i>	7
	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	3
Группа 7: приземные гелофиты (высота побегов менее 10 см)	-	0
Тип 3. Околотоводные растения		
Группа 8: гигрогелофиты растения уреза воды	<i>Carex acuta</i>	9
	<i>Catabrosa aquatica</i>	5
	<i>Cicuta virosa</i>	3
	<i>Comarum palustre</i>	9

	<i>Lythrum salicaria</i>	3
	<i>Phalaroides arundinacea</i>	5
	<i>Caltha palustris</i>	3
Группа 9: гигрофиты – растения средних уровней береговой зоны	<i>Bidens tripartite</i>	3
	<i>Galium palustre</i>	5
	<i>Lycopus europaeus</i>	7
	<i>Scutellaria galericulata</i>	9
	<i>Naumburgia thyrsiflora</i>	5
	<i>Persicaria hydropiper</i>	5
	<i>Epilobium palustre</i>	5
	<i>Juncus effuses</i>	7
	<i>J. articulates</i>	7
	<i>J. filiformis</i>	7
	<i>Scirpus sylvaticus</i>	7
	<i>Rorippa sylvestris</i>	7
Группа 10: гигромезофиты – растения высоких уровней береговой зоны	<i>Petasites hybridus</i>	5
	<i>Potentilla anserine</i>	7
	<i>Filipendula ulmaria</i>	7
	<i>Stachys palustris</i>	5
	<i>Lysimachia vulgaris</i>	5

Таблица 3. Частота встречаемости видов

Встречаемость	Количество особей одного вида от общего количества (в %)	h (в баллах)
Очень редко	1	1
Редко	2-3	2
Нередко	4-10	3
Часто	10-20	5
Очень часто	20-40	7
Масса	40-100	9

Соотношение экологических групп, которые представлены на диаграмме, составленной авторами (рис. 2), характерно для водоемов с достаточно высоким уровнем загрязнения органикой, о чем говорит развитая воздушно-водная растительность. С другой стороны, хорошо выражена группа «водного ядра», что характерно для мезотрофных озер и β-мезосапробной зоны.

Наличие зон разной степени сапробности характерно для многих водоемов: прибрежные участки, где наиболее интенсивно идут процессы старения водоема, связанные с зарастанием, соответствуют α-мезосапробной зоне, с удалением от берега происходит переход к β-мезосапробной зоне [9, с. 106].

Видовое разнообразие гигрогелофитов и гигрофитов объясняется обширными заболоченными участками берега Лемболовского озера. Эти экологические группы занимают, соответственно, сильно переувлажненные и сырые местообитания [3, с. 71].

Рис. 2. Соотношение экологических групп прибрежно-водных растений Лемболовского озера (рисунок авторов):

Группа 2: погруженные, укореняющиеся гидрофиты.

Группа 3: гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды.

Группа 4: укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями.

Группа 5: высокотравные гелофиты (средняя высота побегов 180-250 см).

Группа 6: низкотравные гелофиты (средняя высота побегов 60-100 см).

Группа 8: гигрогелофиты, растения уреза воды.

Группа 9: гигрофиты - растения средних уровней береговой зоны.

Группа 10: гигромезофиты – растения высоких уровней береговой зоны.

Виды индикаторы состояния водной экосистемы.

Высшие макрофиты служат индикаторами в основном в α -мезосапробной зоне, но могут заходить и в другие зоны, в которых также имеют индикаторное значение, поэтому учитывались индивидуальные характеристики водоема и его географическое положение, определяющие условия существования водной растительности.

Индикаторные виды приведены по Садчикову А.П., Кудряшову М.А. и Гигевичу Г.С. Власову Б.П., Вынаеву Г.В. в таблице 4 [2, с. 124; 14, с. 186].

Таблица 4. Индикаторные виды Лемболовского озера

Вид	Индикаторное значение
<i>Equisetum fluviatile</i>	Индикатор органического загрязнения и ацидофикации, α -мезосапробная и β -мезосапробная зона
<i>Typhalatifolia</i>	Индикатор органического загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами
<i>Potamogeton natans</i>	Индикатор мезо- и эвтрофных водоемов, накапливающих органику в донных отложениях, присутствия органического загрязнения, β -мезосапробная зона
<i>P. perfoliatus</i>	Вид β -мезосапробной зоны, заходит в α -мезосапробную зону, показатель уровня трофности
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Индикатор присутствия органического загрязнения, α -мезосапробная зона
<i>Alismaplantago-aquatica</i>	Индикатор антропогенного воздействия и эвтрофирования, загрязнения тяжелыми металлами, α -мезосапробная зона
<i>Sagittariasagittifolia</i>	Индикатор антропогенного воздействия, полисапробная зона
<i>Hydrocharismorsusranae</i>	Индикатор замкнутых эвтрофных озер, α -мезосапробная зона, вид заходит также в β -мезосапробную зону
<i>Elodeacanadensis</i>	Индикатор водоемов с большим содержанием кальция и калия, антропогенного воздействия, загрязнения органикой и ацидофикации, α -мезосапробная зона
<i>Lemnaminor</i>	Индикатор загрязнения сельскохозяйственными стоками, органического загрязнения, усиления эвтрофирования, полисапробная зона
<i>Persicariaamphibia</i>	Вид β -мезосапробной зоны
<i>Nupharlutea</i>	Индикатор мезотрофных озер и органического загрязнения. Вид β -мезосапробной зоны, заходит в α -мезосапробную зону
<i>Nymphaeacandida</i>	Индикатор эвтрофных заболачивающихся замкнутых озер, β -мезосапробная зона

Из данных таблицы видно, что большинство видов индикаторов относится к β -мезосапробной зоне, соответствующей умеренно загрязненной воде. Также были обнаружены виды, свидетельствующие об антропогенном загрязнении, загрязнении тяжелыми металлами и органикой. Кроме того, присутствуют виды, говорящие об идущих процессах эвтрофирования и ацидофикации.

Сапробность и трофность – значимые, взаимосвязанные показатели состояния водной экосистемы, которые также указывают на класс качества воды, которое можно оценить исходя из количества органики в водном объекте и видового состава организмов, способных обитать при определенных уровнях загрязнения органическими веществами [10, с. 95]. Соотношение качества воды, сапробности и трофического статуса водоёма оценивалось по Делль'Уомо (табл. 5) [20, с. 170].

Таблица 5. Соотношение качества воды, сапробности и трофического статуса

Класс качества воды	Уровень сапробности	Уровень трофности
1	Олигосапробный	Олиготрофный
2	β -мезосапробный	Мезотрофный
3	α -мезосапробный	Эвтрофный
4	Полисапробный	Гипертрофный

Расчет индекса сапробности.

В дополнение к рекогносцировочному обследованию были сделаны расчеты уровня сапробности, так как индекс сапробности позволяет более точно оценить степень загрязнения водоема. Индексы приведены в таблице 6 по Гольцовой В.В. и Дмитриеву В.В., Козневой Н.В. [4, с. 241; 10, с. 97].

Таблица 6. Индекс и зоны сапробности

Зона сапробности	Индекс сапробности
Олигосапробная зона (чистая вода)	0,5-1,5
β – мезосапробная зона (умеренно загрязненная вода)	1,51-2,5
α – мезосапробная зона (грязная вода)	2,51-3,5
Полисапробная зона (сильно загрязненная вода)	3,51-4,5

Расчеты индекса сапробности индикаторных видов приведены в таблице 7, по С.М. Чесноковой [18, с. 27].

Таблица 7. Индекс сапробности растений индикаторов загрязнения водоёмов

Вид растения	Индекс сапробности, N_0
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	1,5
<i>Nuphar lutea</i>	1,7
<i>Persicaria amphibia</i>	1,8
<i>Elodea canadensis</i>	1,9
<i>Lemna minor</i>	2,0
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	1,7
<i>Nymphaea candida</i>	1,4

Индекс сапробности вычисляется по формуле:

$$S = \sum (s_i \times h) / \sum (h)$$

$$= (1,5 \times 5 + 1,7 \times 3 + 1,8 \times 3 + 1,9 \times 7 + 2,0 \times 3 + 1,7 \times 5 + 1,4 \times 3) / (5 + 3 + 3 + 7 + 3 + 5 + 3) = 50 / 29 = 1,7,$$

где: s_i – индекс сапробности вида, h – частота встречаемости вида.

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что Лемболовское озеро принадлежит к β – мезосапробной зоне и характеризуется умеренным загрязнением, что, в целом, подтверждают данные биоиндикации.

Выводы.

Рекогносцировочное обследование Лемболовского озера выявило егомезотрофный статус, соответствующий β -мезосапробной зоне (второй класс качества воды), однако прибрежная зона соответствует α – мезосапробной зоне. Можно сформулировать факты, свидетельствующие о достаточно высоком уровне трофности озера:

1. Обширные формации прибрежно-водных растений.
2. Соотношение экологических групп, представленное на Рис. 2, характерно для загрязненных водных объектов с высоким содержанием биогенных веществ, что не противоречит данным других авторов [21].
3. Не было обнаружено ни одного вида, принадлежащего к ксеносапробной или олигосапробной зоне, в то время как найдены виды индикаторы, говорящие об антропогенном воздействии, заболачивании, загрязнении органическими соединениями и тяжелыми металлами. Эти данные согласуются с исследованиями, проведенными другими авторами [22; 23].
4. Обилие перифитона и нитчатых зеленых водорослей рода *Spyrogira* в прибрежной зоне.

Эти данные позволяют предположить, что в озере усиливаются процессы эвтрофикации, что вполне ожидаемо в связи с увеличением рекреационной и антропогенной нагрузки.

Дальнейшие исследования дадут возможность уточнить трофический статус и зоны сапробности Лемболовского озера, проследить влияние различных видов загрязнений на экологическое состояние и биоценоз водного объекта и подтвердить данные рекогносцировочного обследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геология СССР. Том 1. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Геоморфология северо-запада Русской плиты. Под ред. В.С. Кофман, В.А. Селиванова. М.: Недра, 1971. 504 с.
2. Гигевич Г.С. Власов Б.П., Вынаев Г.В. Высшие водные растения. Беларуси. Минск: «БГУ», 2001. 231 с.
3. Гидрботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидрботанике, Борок, 08–12 апреля 2003 года / Научный редактор: В.Г. Папченков. Рыбинск: Рыбинский дом печати, 2003. 188 с.
4. Гольцова В.В., Дмитриев В.В. Практикум по водной экологии и мониторингу состояния водных экосистем. Изд. Наука – СПб., 2007. 364 с.
5. Даринский А.В. Ленинградская область. Ленинград: «Лениздат», 1970. 280 с.
6. Ивлев В.В. Всеволожский район Ленинградской области: Историко-географический справочник. СПб., 1994. 231 с.
7. Кириллова В.А., Распопов И.М. Озёра Ленинградской области. Ленинград: «Лениздат», 1971. 152 с.
8. Кознева Н.В. Высшие водные растения как показатель уровня трофности и их роль в самоочищении естественных и искусственных водоемов // Вестник Государственной полярной академии. 2014. № 1 (18). С. 92-101.
9. Кознева Н.В. Водные растения / Н.В. Кознева, С.В. Королькова, Р. В. Корнилова; Российский государственный гидрометеорологический университет, экологический факультет, кафедра водных биоресурсов, аквакультуры и гидрохимии. СПб.: Центр научно-производственных технологий "Астерион", 2022. 128 с.
10. Кознева Н.В. Влияние антропогенного воздействия и динамика состояния водных объектов на примере водоемов двух парков Фрунзенского района Санкт-Петербурга / Н.В. Кознева, С.В. Королькова, Н.В. Федоренко // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 107-9. С. 92-98.
11. Методы биоиндикации / М.Н. Мукминов, Э.А. Шуралев. Казань: Казанский университет, 2011. 48 с.
12. Определитель высших растений Северо-Запада Европейской части РСФСР / Н.А. Миняев [и др.]. Л.: «Издательство Ленинградского университета», 1981. 376 с.
13. Папченков В.Г. О классификации макрофитов водоемов // Экология. 1985. № 6. С. 8-13.
14. Садчиков А.П., Кудряшов М.А. Гидрботаника: Прибрежно-водная растительность. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 241 с.
15. Соловьева В.В. Лапиров А.Г. Гидрботаника / 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 461 с.
16. Состояние окружающей среды в Ленинградской области. СПб., 2022. 528 с.

17. Трифонова И.С. Состав и продуктивность фитопланктона разнотипных озер центральной части Карельского перешейка: автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гос. науч.-исслед. ин-т озер. и рыб. хоз-ва (ГосНИОРХ). Ленинград, 1975. 24 с.
18. Чеснокова С.М. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды. В 2 ч. Ч. 1. Методы биоиндикации / С.М. Чеснокова; Владим.гос. ун-т. Владимир: Из-во Владим.гос. ун-та, 2007. 84 с.
19. Экологическая обстановка на территории Всеволожского района в 1992-1993 годах (аналитический обзор). Всеволожск, 1993. 26 с.
20. Dell'Uomo A. Use of algae for monitoring rivers in Italy: current situation and perspectives // Use of algae for monitoring rivers III / Ed. by J. Prygiel, B.A. Whitton B.A., J. Buckowska. Douai Cedex: Agence de l'Eau Artois-Picardie Press, 1999. pp. 165-179.
21. Gecheva G., Dimitrova-Dyugerova, I., Cheshmedjiev S. Macrophytes. In Biological Analysis and Ecological Assessment of the Surface Water Types in Bulgaria // Plovdiv University Press: Plovdiv. Bulgaria, 2013. pp. 127-146.
22. Kissoon L. T. Macrophytes in shallow lakes: relationships with water, sediment and watershed characteristics / L. T. Kissoon [et al.] // Aquat. Bot. 2013. Vol. 109. pp. 39-48.
23. Kohler A., Schneider S. Macrophytes as bioindicators // Large Rivere. 2003. Vol. 14. pp. 17-31.
24. Спутниковая карта Лемболово // Яндекс Карты. URL: <https://yandex.ru/maps/118578/lembolovo/sputnik>.

Поступила в редакцию: 19.03.2025
Принята в печать: 16.04.2025

© Кознева Н.В., Машарова А.А., Кириллова К.А.,
Гуровский А.А., 2025.